

DOI:

Феномен інформаційного перевантаження

Білокінь І. О., магістр,

науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Епоха постмодернізму поділила інформаційний світ на до та після. Розпочалася нова інформаційна ера, також відома як ера комп'ютерів або електронна епоха. Утворилося глобальне зрушення від традиційної індустрії, установленної індустріальною революцією, до цифрової, комп'ютеризованої індустрії. Також ера характеризується широкими можливостями вільно передавати та приймати інформацію величезною кількістю інформаційних джерел.

Кожного дня, окрім необхідної нам інформації, ми отримуємо дуже багато зайвої, коли дивимось телевізор, слухаємо радіо, спілкуємося з оточенням, виходимо в інтернет, соціальні мережі. Крім того, «потрібні» сторінки в інтернеті супроводжуються рекламними банерами, відеороликами та посиланнями, які не лише не допомагають, а й сіють додатковий хаос у наших думках. У зв'язку з швидким зростанням об'єму та доступності будь-якої інформації з'явився феномен інформаційного перевантаження. Це проблема, з якою стикаються люди, одержуючи таку велику кількість інформації, яку вони не здатні переробити.

Термін інформаційного навантаження передував інтернету. У психології він розуміється як надлишок інформації, що надходить до мозку. За Тоффлером, інформаційне навантаження – це сенсорне навантаження в Інформаційну епоху.

На 2009 загальна сума виробленої за рік інформації у світі вимірюється в кількості від одного до двох екзабайт (мільярд гігабайт), що становить у середньому близько 250 мегабайт на кожного чоловіка, жінку та дитину на Землі. Сучасна середньостатистична людина за один день отримує стільки ж інформації, скільки житель середньовіччя за все своє життя. Американські вчені провели дослідження, під час якого опитали менеджерів з усього світу, і 73% опитаних відзначили, що їм доводиться мати справу з величезним обсягом даних, щоб досягти успіху у своїй роботі.

Основні причини інформаційного навантаження включають стрімке зростання нової інформації, простоту дублювання та передачі даних через інтернет, збільшення доступних каналів вхідної інформації, велику кількість історичних відомостей, неточності в наявній інформації, відсутність методу порівняння та обробки різних її видів.

Проблема полягає в тому, що ніхто не планує зменшувати обертів: чисельність щорічних публікацій (як художніх, так і наукових) просто зашкалює. За даними досліджень, 90% опублікованих книг не були

прочитані, отже, на одну прочитану сторінку припадає 10 тисяч інших. Мало того, що ми не встигаємо прочитати опубліковане, так ці дані швидко втрачають свою актуальність, а на їхнє місце приходять нові та нові публікації. Ще в 70-х роках ХХ століття вчені дали характеристику лавиноподібного збільшення кількості інформації як «інформаційного вибуху». На їхню думку, зростаючі обсяги доповідей можуть зашкодити не лише окремо взятим дослідникам, а й науці загалом.

Інформаційне навантаження здатне вплинути на здоров'я людини, воно має психічний і фізичний вплив, а також може стати причиною нервового виснаження, порушень сну, надмірної збудливості, нав'язливих страхів і панічних атак, депресії. Інформаційний шум за впливом на здоров'я можна порівняти з токсинами з повітря, їжі або побутової хімії. Але, звичайно, існують “ліки”. Кілька годин або днів у відсутності джерел інформаційного потоку дозволять підтримувати психологічний баланс, краще зосереджуватися на справді важливих темах, чергувати роботу та відпочинок.

Отже, сутність визначення поняття інформаційного навантаження полягає в тому, що обсяги інформації, що надходить, у кілька разів більше можливостей засвоєння. Використовуючи продукти ЗМІ, ми створюємо навколо себе віртуальний захисний шар, який дозволяє уникати вирішення проблем, компенсувати самотність та професійну нереалізованість. Зрозуміло, цей ілюзорний захист тільки шкодить і, у разі відмови визнати помилку, може перерости в залежність. Ми живемо в інформаційному потоці – стрімкому, безмежному й швидкоплинному, але потрібно фільтрувати цей потік, виділяти головне, чергувати його з відпочинком для того, щоб уникнути проблем, які здатні згубно вплинути на наш фізичний та психологічний стан.